

O‘QUVCHILARNING KREATIV FIKRLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQA FAOLIYAT TURLARINING O‘RNI

Rahmonqulov Abdujabbor Nadjimovich

*Xalqaro innovatsion universiteti,
Pedagogika fakulteti, “Pedagogika” kafedrasida dotsenti*

Eshmirzayeva Muhayyo Abduqodirovna

*Xalqaro innovatsion universiteti,
Pedagogika fakulteti, Musiqa ta’lim MsT-23-01K guruh talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17445219>

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘quvchilarning kreativ fikrlash doirasini kengaytirishda, musiqa tinglash, jamoa bo‘lib kuylash va musiqa savodi faoliyat turlarining o‘rni va ahamiyati haqida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** kreativ fikrlash, musiqa tinglash, jamoa bo‘lib kuylash, musiqa savodi.*

Musiqa madaniyati o‘quv predmeti o‘quvchilarning ma’naviy, badiiy va ahloqiy madaniyatini rivojlantirishga, milliy g‘urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishga, ijodiy mahorat, nafosat va badiiy didni o‘stirishga xizmat qiladi. Shuningdek unda, o‘zbek, klassik va zamonaviy san’at haqidagi boshlang‘ich bilimlarni o‘zlashtirish, musiqiy asarlarni tinglab tushunish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni egallash hamda hayotda qo‘llay olish layoqatini shakllantirish ko‘zda tutilgan.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida musiqa madaniyati darslari: musiqa tinglash, jamoa bo‘lib kuylash, musiqa savodi faoliyat turlari bo‘yicha olib boriladi. Bu faoliyatlarning barchasi darsning umumiy yaxlitligini ta’minlaydi va eng asosiysi o‘quvchilarning kreativ¹ fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda asosiy omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi.

Jumladan: Musiqa tinglash faoliyatida o‘quvchilar o‘zbek xalq musiqasi, o‘zbek bastakorlari va jahon kompozitorlarining musiqiy asarlaridan namunalar tinglaydilar.

Jamoa bo‘lib kuylash faoliyatida o‘quvchilarning vokal-jamoa malakalari rivojlantiriladi. Sinfda jamoa bo‘lib kuylash jarayonida o‘quvchi o‘z ovoz-ijrosini boshqaradi, o‘rtoqlari ijrolarini tinglaydi va ular bilan birga jo‘r bo‘lib kuylashga intiladi.

Musiqa savodi barcha faoliyat turlarini nazariy birlashtiruvchi faoliyat sifatida muhimdir. Darsda qaysi faoliyat turi (tinglash, jamoa bo‘lib kuylash h.k.) qo‘llanilmasin, unda o‘rganilayotgan asarning xususiyatlari (janri, tuzilishi, ijrochiligi va h.k.) haqidagi yangi bilimlar beriladi.

Musiqa savodi faqatgina nota savodidan iborat bo‘lmay, balki o‘quvchilarning

¹ **Kreativlik** (lot., ing. “create” - yaratish, “creative” - yaratuvchi, ijodkor) -individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi va mus-taqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

umumiy musiqiy bilim doirasini tarkib toptiruvchi (musiqa shakllari, janrlari, cholgʻuchilar ijrochiligi, xalq va bastakorlik musiqasi, ularning farqlari, milliy musiqaning mahalliy uslublari, klassik musiqa, nota savodi va boshqa) bilimlarni singdirib borishdan iboratdir.

Musiqa savodida musiqiy atamalar, anʼanalar, templar (surʼat), intervallar, alteratsiya belgilari, dinamik belgilar, musiqaning ifoda vositalari, oddiy musiqa shakllari va janrlari, major va minor haqida tushuncha beriladi.

Umumiy oʻrta taʼlim maktablarining musiqa madaniyati fanida berilgan qoʻshiqlar, nota materiallari oʻquvchilarning imkoniyati, ovoz diapazonlariga mos holda mantiqiy ketma-ketlikda berilgan.

Oʻqituvchi ushbu dasturga kiritilmagan, ammo badiiy yuksak, tarbiyaviy jihatdan muhim va oʻquvchilar idrok-amaliyotiga mos boʻlgan kuy va qoʻshiqlardan iborat yangi asarlardan fan uyushmasining bayonnomasiga asosan 30% oʻzgartirib, foydalanish huquqiga egadir. Shuningdek, sinflar kesimida berilgan boblar uchun ajaratilgan soat shu bob mavzularini oʻqituvchi tomonidan taqsimot qilinishi mumkin.[1;21] Bundan maqsad bugungi kunda kompozitor va bastakorlarimiz tomonidan oʻquvchilar idrok-amaliyotiga oid yaratilayotgan yangidan-yangi kuy va qoʻshiqlarni oʻquvchi-yoshlarimizga oʻrgatish imkoniyatlarini yaratishdir.

Xulosa oʻrnida shuni aytishimiz mumkinki dars jarayonida yuqorida taʼkidlab oʻtilgan musiqiy faoliyat turlarini amalga oshirishda avvalambor oʻqituvchi oʻz fanidan yetarli darajada puxta nazariy va amaliy bilimlarni egallagan boʻlishi lozim. Eng asosiysi oʻqituvchi dastur asosida berilgan asarlarni cholgʻu asboblarida erkin ijro eta olishi, kuylay olishi va qoʻshimcha texnika vositalarini dars jarayonida qoʻllay olish malakalriga ega boʻlmogʻ shart va muhimdir. Buning uchun esa oʻqituvchidan muntazam, doimiy ravishda oʻz ustida ishlashi, bilim va mahoratini oshirib borishi talab etiladi. Bularning barchasi taʼlim jarayonida belgilangan maqsadni amalga oshirishimizda, oʻquvchilarning kreativ fikrlash koʻnikmalarini rivojlantirish asosida egallangan bilim, koʻnikma va malakalarni hayotda qoʻllay olish layoqatini shakllantirishda keng imkoniyatlarni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy oʻrta taʼlimning milliy oʻquv dasturi loyihasi (PF–6108-son 06.11.2020 y.) -T.: 2020
2. Sharipova G.M, Asamova D.F, Xodjayeva Z.L. “Musiqa oʻqitish nazariyasi metodikasi va maktab repertuari” Oliy va oʻrta maxsus oʻquv yurtlari talabalari uchun oʻquv qoʻllanma.- T.,2014 y. 107 bet.